

试管名称： Tube-A-111

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11384	100.00%	100.00%
● P1	10000	87.84%	87.84%
⊗ Q1-UR	653	5.74%	6.53%
⊗ Q1-UL	203	1.78%	2.03%
⊗ Q1-LL	8894	78.13%	88.94%
⊗ Q1-LR	250	2.20%	2.50%
● P2	881	7.74%	8.81%
● P3	605	5.31%	6.05%